

ISOTIMIA

REVISTA INTERNACIONAL DE TEORÍA POLÍTICA Y JURÍDICA

9

Monográfico

EL IMPACTO DE LAS SENTENCIAS
EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Pedro R. Torres Estrada
Coordinador

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

UANL

Editorial **Porrúa**

FACDYC
FACULTAD DE DERECHO Y CRIMINOLOGÍA

Escuela de Gobierno y
Transformación Pública
Tecnológico de Monterrey

DIRECTORIO

DIRECTORES DE LA REVISTA

Rafael Enrique Aguilera Portales
Pedro Rubén Torres Estrada

SECRETARIO ACADÉMICO

Rogelio López Sánchez

EDITOR DE ESTE NÚMERO

Rafael Enrique Aguilera Portales

COORDINADORES DEL COMITÉ DE REVISIÓN

Iván de la Garza Santos
Arturo Centeno Valencia

COMITÉ HONORÍFICO INTERNACIONAL

Adela Cortina, Alfonso Ruiz Miguel, Allan Brewer Carías, Ángel Valencia Saiz, Angela Figueruelo, Dieter Nohlen, Francisco Fernández Segado, Freddy Mariñez, Gabriel Cavazos Villanueva, Humberto Nogueira Alcalá, José Fabián Ruiz Valero, José Luis Rubio Carracedo, Lucio Pegoraro, Luigi Ferrajoli, Manuel Alcántara, Manuel Atienza, Mauricio Beuchot, Michelangelo Bovero, Nicolás López Calera, Paolo Comanducci, Pedro Salazar Ugarte, Peter Häberle, Ricardo Guastini, Roberto Aramayo, Roberto Scarglia, Rodolfo Vázquez y Francisco Javier Gorjón Gómez.

CONSEJO DE REDACCIÓN

Alejandro Sahuí Maldonado, Iván de la Garza Santos, José Zaragoza Huerta, Juan Antonio Cruz Parceró, Luis Gerardo Rodríguez, Manuel Toscano, Mario Álvarez Ledesma, Mario Alberto Garza Castillo, Michael Núñez Torres, Miguel Eraña Sánchez, Pedro Rubén Torres Estrada, Rafael Enrique Aguilera Portales, Rafael Estrada Michel, Raúl Sanz Burgos, Roberto Sánchez, Rogelio López Sánchez, Sebastián de Jesús Escámez Navas.

DISEÑO EDITORIAL

Editorial Porrúa, SA de CV

CONSEJO EDITORIAL

ISOTIMIA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

Ing. Rogelio G. Garza Rivera
RECTOR

Carmen del Rosario de la Fuente García
SECRETARIA GENERAL

TECNOLÓGICO DE MONTERREY

Profesor David Noel Ramírez Padilla
RECTOR DEL TECNOLÓGICO DE MONTERREY

Dr. Arturo Molina Gutiérrez
VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN, POSGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA
DEL SISTEMA ITESM

FACULTAD DE DERECHO Y CRIMINOLOGÍA

Oscar Lugo Serrato
DIRECTOR EN FUNCIONES DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CRIMINOLOGÍA

Dr. Rafael Enrique Aguilera Portales
FACULTAD DE DERECHO Y CRIMINOLOGÍA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

ESCUELA DE GOBIERNO Y TRANSFORMACIÓN PÚBLICA DEL TECNOLÓGICO DE MONTERREY, SEDE MONTERREY

Dr. Alejandro Poiré Romero
DECANO DE LA ESCUELA DE GOBIERNO Y TRANSFORMACIÓN PÚBLICA
DEL TECNOLÓGICO DE MONTERREY, SEDE MONTERREY

Dr. Pablo de la Peña Sánchez
DIRECTOR DE LA ESCUELA DE GOBIERNO Y TRANSFORMACIÓN PÚBLICA
DEL TECNOLÓGICO DE MONTERREY, SEDE MONTERREY

Dr. Pedro Rubén Torres Estrada
PROFESOR DE LA ESCUELA DE GOBIERNO Y TRANSFORMACIÓN PÚBLICA
DEL TECNOLÓGICO DE MONTERREY, SEDE MONTERREY

Contacto:

revistaisotimia@gmail.com

<http://isotimia.org.mx/ex.html>

Revista Internacional de Teoría Política y Jurídica - ISOTIMIA, año 5, núm. 9 enero-junio, 2015, es una publicación semestral editada por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, Sede Monterrey (EGAP) y Editorial Porrúa. Av. República Argentina 15 altos, col. Centro, 06020, Ciudad de México, www.porrúa.com. Editores responsables Pedro Rubén Torres Estrada y Rafael Enrique Aguilera Portales. ISSN: 1870-9478

Impresa en Castellanos Impresión SA de CV, Ganaderos 149, col. Granjas Esmeralda, CP 09810, del. Iztapalapa, Ciudad de México, este número se terminó de imprimir el 4 de junio de 2016, con un tiraje de 300 ejemplares.

Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura de los editores de la publicación.

Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización de los editores.

ISOTIMIA

REVISTA INTERNACIONAL DE TEORÍA
POLÍTICA Y JURÍDICA

9

ENERO-JUNIO

MONOGRÁFICO

EL IMPACTO DE LAS SENTENCIAS
EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Pedro R. Torres Estrada
COORDINADOR

Editorial **Porrúa**.

Escuela de Gobierno y
Transformación Pública
Tecnológico de Monterrey

MÉXICO, 2016

PARTICIPAN EN ESTE NÚMERO

Jackeline Yessenia Ralón Velásquez Abogada y Notaria Magna *Cum Laude*, Magister en Derecho Internacional, Magister en Derechos Humanos, Justicia Penal y Derechos Humanitario, Especialistas en Derecho Constitucional.

Alfonso Martínez Pabello Coordinador de Relaciones Legislativas de la Cámara de la Industria de la Transformación. Maestro en Administración Pública y Políticas Públicas por el Tecnológico de Monterrey.

José Luis Cruz Álvarez Maestro en Derecho por la UNAM; Juez Tercero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí.

Israel Rivas Acuña Maestro en Derecho por la UNAM; secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí.

Olmo Guerrero Martínez Profesor de los cursos Obligaciones I y II en la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Maestro en Derecho por la Universidad de Illinois.

Jorge Luis Triana Sánchez Doctor en Política Pública por el Tecnológico de Monterrey. Catedrático CONACYT, adscrito al Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados "Ignacio Manuel Altamirano", de la Universidad Autónoma de Guerrero.

José Manuel Guajardo Canales Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, estudios de posgrado en Derecho Público y Derecho Procesal Constitucional.

SUMARIO

PRESENTACIÓN	Pág. XI
--------------------	------------

**EL IMPACTO DE LAS SENTENCIAS
EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS**

La influencia de la función jurisdiccional en la implementación de políticas públicas	3
ALFONSO CHRISTIAN MARTÍNEZ PABELLO	
La influencia de las sentencias en las políticas públicas. Una aproximación a través del derecho humano a la salud: las sentencias “mininuma” y “pabellón 13”	25
JOSÉ LUIS CRUZ ÁLVAREZ / ISRAEL RIVAS ACUÑA	
El juicio de amparo indirecto como instrumento para reorientar, modificar o crear políticas públicas	51
OLMO GUERRERO MARTÍNEZ	
Implicaciones de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las políticas públicas. Caso masacre plan Sánchez vs. Guatemala	71
JACKELINE YESSSENIA RALÓN VELÁSQUEZ	
La incidencia de la Suprema Corte en las políticas públicas para el derecho a la consulta previa. El caso del Acueducto Independencia	91
JORGE LUIS TRIANA SÁNCHEZ	
La norma procesal como garante de los derechos humanos en la justicia administrativa del estado de Nuevo León	109
JOSÉ MANUEL GUAJARDO CANALES	

**El impacto de las sentencias
en las políticas públicas**

LA INCIDENCIA DE LA SUPREMA CORTE EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL DERECHO A LA CONSULTA PREVIA EL CASO DEL ACUEDUCTO INDEPENDENCIA

JORGE LUIS TRIANA SÁNCHEZ¹

SUMARIO: I. Introducción. II. El derecho a la consulta previa. III. Contexto del conflicto del Acueducto Independencia. IV. Repercusiones políticas de la sentencia. V. La dimensión presupuestal de las consultas indígenas. VI. Alternativas para cerrar la brecha de implementación del derecho a la consulta previa en comunidades indígenas. VII. Conclusiones. VIII. Bibliografía.

I. INTRODUCCIÓN

El estudio de la política pública corresponde a la discusión de soluciones concretas para manejar asuntos de carácter público, siendo un concepto distinto, aunque relacionado, con la noción más amplia de política,² atendiendo la manera en que se “definen y construyen cuestiones y problemas, y la forma en que llegan a la agenda política y a la agenda de políticas públicas”.³ El análisis de la política pública es, por tanto, una actividad orientada a la construcción y evaluación de las mejores alternativas de políticas, referentes a ciertos problemas públicos.⁴ Esta construcción de soluciones es un elemento clave en la definición de un término que, no obstante, Thomas Dye resumía acertadamente como aquello que “los gobiernos deciden hacer o no hacer”.⁵

¹ Licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Tamaulipas; maestro en Economía por la Universidad Autónoma de Nuevo León; doctor en Política Pública por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Actualmente se desempeña como catedrático CONACYT en el Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados “Ignacio Manuel Altamirano” de la Universidad Autónoma de Guerrero.

² LAHERA, Eugenio, *Política y políticas públicas*, Santiago de Chile, CEPAL, División de Desarrollo social, 2004, p. 7.

³ PARSONS, Wayne, *Políticas públicas. Una introducción a la teoría y la práctica del análisis de políticas públicas*, México, Miño y Dávila, 2007, p. 31.

⁴ AGUILAR, Luis F., “Estudio introductorio”, en AGUILAR, Luis F.: *El estudio de las políticas públicas*, 3a. ed., México, Editorial Porrúa, 2007, p. 69.

⁵ DYE, Thomas, *Understanding public policy*, 12a. ed., Upper Saddle River, Pearson, 2008, p. 1.

Uno de los modelos analíticos disponibles para la comprensión de esta construcción de soluciones, es a través del estudio de las actividades involucradas en la misma, conocido como el ciclo de políticas, el cual separa su elaboración en las etapas de identificación del problema, definición de la agenda, formulación de la política, legitimación, implementación, y evaluación.⁶ Aunque esta definición de etapas pareciera hacer evidente el papel fundamental del Poder Legislativo como diseñador normativo, pero sobre todo del Poder Ejecutivo como parte activa en etapas trascendentales como la implementación, el Poder Judicial también puede adquirir un papel protagónico, sobre todo en casos donde exista una violación de derechos fundamentales que requiera un proceder expedito.⁷

Un ejemplo de tal protagonismo es el caso del Acueducto Independencia. Este proyecto, concebido como una política del sector hidráulico, en el rubro de distribución y suministro de agua, obedecía a un problema público del Municipio de Hermosillo, Sonora, referente a la disponibilidad limitada de agua potable, tanto en cantidad como en calidad, agravándose en los últimos 12 años por su atención mediante proyectos emergentes, dejando vulnerable el suministro a la ciudad y por lo tanto su crecimiento en el largo plazo.⁸

La obra contemplaba la construcción de una toma de agua sobre el Río Yaqui, específicamente en la presa Plutarco Elías Calles, conocida también como “El Novillo”, ubicada a 150 km. de Hermosillo, para ser conducida por un acueducto hasta el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, con una inversión total neta requerida de \$3,736,912,453 pesos, y con capacidad de bombeo de 75 millones de metros cúbicos al año.⁹

Sin embargo, la presa El Novillo solo es una de las tres presas que conforman la cuenca hidrológica¹⁰ del Río Yaqui, estando además la presa Álvaro Obregón, y la presa Lázaro Cárdenas, también conocida como “La Angostura”. Esta cuenca hidrológica alberga dos distritos de riego. Uno de ellos, el distrito 018 de las colonias yaquis, fue creado por decreto presidencial el 30 de septiembre de 1940. Un aspecto no contemplado en la definición del proyecto del Acueducto Independencia es que en el decreto de formación de dicho distrito de riego, se estipuló que la Tribu Yaqui podría disponer de hasta la mitad

⁶ *Ibidem*, p. 14.

⁷ HERRERO, Álvaro, “La incidencia de la Corte Suprema de Justicia en la formulación de políticas públicas: una exploración empírica del caso argentino”, *Revista Política* vol. 49, núm. 1, 2011, p. 102.

⁸ Gobierno del Estado de Sonora, *Manifestación de impacto ambiental modalidad regional del proyecto “Acueducto Independencia”*, Fondo de operación de obras Sonora SI, 2010, pp. 9-10.

⁹ *Ibidem*, p. 14.

¹⁰ Una cuenca hidrológica consiste, según el glosario de la *Manifestación de impacto ambiental*, en un “territorio donde las aguas fluyen al mar a través de una red de cauces que convergen en uno principal, o bien el territorio en donde las aguas forman una unidad autónoma o diferenciadas de otras, aun sin que desemboquen en el mar”. *Ibidem*, p. 300.

del caudal que se almacenara en la presa La Angostura para fines de riego de sus propias tierras.¹¹

El 19 de abril de 2011, un grupo de personas que se afirmaron como autoridades tradicionales de la Tribu Yaqui, solicitaron el amparo y protección de la justicia federal en contra de la resolución en materia de impacto ambiental (emitida el 23 de febrero de 2011) que contenía la autorización del proyecto Acueducto Independencia, el cual tomaba agua de la presa El Novillo, teniendo como autoridades responsables al Director General de Impacto y Riesgo Ambiental, dependiente de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en calidad de ordenadora, y el Delegado en Sonora de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) en calidad de ejecutora.¹²

Al respecto, se argumentaba la violación a los artículos 2º, Apartado "A", fracción V, apartado "B", fracción IX, 14, 16 y 27, de la Constitución Federal, así como la contravención al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.¹³

El 4 de mayo de 2012 el juez de distrito les otorga el amparo y protección en contra de las autoridades responsables y por los actos reclamados.¹⁴ Ante esta situación, el 28 de mayo de 2012 se interpone el recurso de revisión por parte del Agente del Ministerio Público de la Federación, y también por parte del Director General de Impacto y Riesgo Ambiental de la SEMARNAT el 27 julio de 2012, siendo atraído por la Suprema Corte para conocer de dichos recursos, asumiendo la competencia originaria el 17 de octubre de 2012 y registrándolo bajo el folio 631/2012.¹⁵ La sentencia a este amparo en revisión es considerada como una resolución judicial paradigmática a favor de los pueblos indígenas por la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México,¹⁶ ya que, como se verá más adelante, sentaría un precedente respecto al derecho a la consulta previa en nuestro país, pero pendiente aún de traducirse en la protección efectiva de los derechos de las comunidades indígenas afectadas por diversos proyectos de explotación de recursos, debido a la ausencia de políticas públicas efectivas.

¹¹ Distrito de riego del Río Yaqui, *Consideraciones técnicas para operar administrar-conservar y mantener el distrito de riego del río Yaqui*, 2003, p. 3.

¹² Amparo en Revisión 631/2012. Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 8 de mayo de 2013, pp. 1-3.

¹³ *Idem*.

¹⁴ *Ibidem*, pp. 3,4.

¹⁵ *Ibidem*, pp. 4-6.

¹⁶ Para consulta de otras resoluciones importantes, véase el sitio de Internet de la citada Comisión: http://www.cdpim.gob.mx/v4/10_resoluciones_1.html

II. EL DERECHO A LA CONSULTA PREVIA

Dado que algunos pueblos indígenas en América Latina, se caracterizan por vivir en territorios con una riqueza en recursos naturales diversos, pueden surgir conflictos cuando los gobiernos, de manera directa o a través de empresas privadas, deciden extraer y capitalizar dichos recursos, por lo cual se ha hecho necesario asentar el derecho de estas comunidades a una consulta previa para la planificación de proyectos susceptibles de afectarlos de manera directa.¹⁷

En el caso de México, la Constitución Federal, desde el año 2001, señala en su artículo 2, apartado A sección V, que se reconoce y garantiza el derecho de pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación, y en consecuencia a su autonomía para conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los términos establecidos por la Constitución. Además, este artículo señala en su apartado B sección IX, la necesidad de los tres órdenes de gobierno de promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y la eliminación de prácticas discriminatorias, estableciendo las instituciones y políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, que deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos, estando dichas autoridades en la obligación de consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del plan de desarrollo nacional, estatal y municipal, así como incorporar recomendaciones y propuestas realizadas.

Además, la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en su artículo 2, señala que dicha Comisión es la encargada de actuar conforme a los principios del artículo 2 constitucional, incluyendo las tareas de colaboración con dependencias y entidades de la administración pública, la coordinación con los gobiernos estatales y municipales, la interlocución con pueblos y comunidades indígenas, así como la concertación entre los sectores social y privado.

Aunque en la mayoría de los estados el derecho a la consulta previa se encuentra reconocido en las constituciones locales o leyes específicas sobre derechos indígenas,¹⁸ no se cuenta con legislación concreta que permita reglamentarla, quedando a cargo de las entidades y municipios la interpretación y aplicación del artículo 2 constitucional. Es preocupante que, ni a nivel federal, ni en Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Yucatán, Puebla y México, que son los

¹⁷ KÄSS, Susanne, "Prefacio", en Autores Varios: *El derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas en América latina*, La Paz, Fundación Konrad Adenauer Stiftung, 2012, p. 9.

¹⁸ Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, *Protocolo para la implementación de consultas a pueblos y comunidades indígenas de conformidad con estándares del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes*, 2013, p. 14.

seis estados con mayor población indígena y que concentran 70.7% de dicha población,¹⁹ exista una ley reglamentaria de consulta indígena como la de San Luis Potosí, que ha sido el único estado en legislar al respecto.²⁰

En el ámbito del derecho internacional, destaca el papel del Convenio 169 de la OIT, suscrito por México y en vigor desde 1991, el cual señala en su artículo 6 que:

1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: (a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente; (b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan; (c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin.

2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.

Es pertinente recordar que ante lo dispuesto en el artículo 133 constitucional, es obligatoria la observancia de los derechos humanos suscritos y ratificados por México, aun previo a la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, por lo que el Convenio 169 cobra gran relevancia para el juzgador al momento de tomar sus decisiones.

Pero también el convenio referido ha incidido en términos ejecutivos, ya que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas emitió en 2013 un protocolo para la implementación de consultas a pueblos y comunidades indígenas de conformidad con los estándares del convenio 169 de la OIT, con el objetivo de dar cumplimiento no solo a esta normativa internacional, sino también a los artículos 2 y 26 de la Constitución Federal, y el artículo 2 de la Ley de dicha comisión. En este protocolo, se definen los alcances de los resultados de la consulta, los cuales son vinculatorios y obligatorios para las partes.²¹

¹⁹ Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, *Informe sobre el Desarrollo Humano de los Pueblos Indígenas de México*, México, CDI-PNUD, 2006, p. 73.

²⁰ GONZÁLEZ GALVÁN, Jorge Alberto, "Derecho indígena: derecho a la consulta y participación ciudadana", *Hechos y Derechos. Revista electrónica de opinión académica*, núm. 24, 2014, recuperado de: <http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/HechosyDerechos/cont/24/art17.htm>

²¹ Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, *op. cit.*, nota 17, p. 21.

III. CONTEXTO DEL CONFLICTO DEL ACUEDUCTO INDEPENDENCIA

El estado de Sonora cuenta con una población indígena de alrededor de 112 mil habitantes, lo cual representa un 4.7% de la población total en el estado.²² De esa cantidad, 17,577 pertenecen a la Tribu Yaqui.²³ Esta tribu ha sido históricamente distinguida por su resistencia a la conquista, tanto española como de la república independiente, y posteriormente a la revolución de 1910, gracias a sus ampliamente documentadas habilidades militares y tenacidad como pueblo, motivados por la defensa de su territorio y el derecho a autogobernarse.²⁴ Se encuentran organizados mediante ocho pueblos tradicionales: Loma de Guamúchil, Loma de BÁCUM, Tórim, Pótam, Ráhum, Huirivis, Bellem, y Vicam, siendo este último la cabecera de la tribu.²⁵ Asentados a lo largo de la cuenca hidrológica del río Yaqui, la actividad agrícola constituye su fuente de subsistencia más importante, siendo los cultivos principales el trigo y el algodón, además de otros cultivos complementarios para el ciclo agrícola como el maíz, ajonjolí, cártamo, sorgo y soya, los cuales se reparten en dos distritos de riego, el distrito 018 de las colonias yaquis con 25,000 hectáreas de extensión, y el distrito 041 del río yaqui con 218,500 hectáreas.²⁶ Sin embargo las cuencas hidrológicas no solamente definen las actividades económicas mediante sus particularidades geográficas, sino que también representan un espacio social en el cual la comunidad comparte su identidad, cultura y tradiciones, además de definir los modos de socialización y explotación de los recursos disponibles.²⁷

La ciudad de Hermosillo, por otro lado, cuenta con una población de 784,342 habitantes,²⁸ presentando altas tasas de crecimiento poblacional debido a un proceso de industrialización intenso. Sin embargo, la urbanización correspondiente a dicha expansión ha padecido históricamente un problema de suministro de agua, a pesar de múltiples obras de infraestructura hidráulica

²² Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, *Informe sobre el Desarrollo Humano de los Pueblos Indígenas de México*, México, CDI-PNUD, 2010, p. 37.

²³ Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, *Regiones indígenas de México*, México, CDI-PNUD, 2006, p. 27.

²⁴ LUNA ESCALANTE, Gustavo, *Derechos, usos y gestión del agua en el territorio Yaqui*, Tesina para obtener la Especialidad en Gestión Integrada de Cuencas Hidrológicas, El Colegio de Sonora, 2007, p. 3.

²⁵ Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, *Yaquis-Yoreme*, 2009, recuperado de: http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=617:yaquis-yoreme&catid=54:monografias-de-los-pueblos-indigenas&Itemid=62

²⁶ Distrito de riego del Río Yaqui, *op. cit.*, nota 10, pp. 5, 20.

²⁷ JUSTO MORALES, Saúl, *La participación de los usuarios de aguas nacionales del valle del Yaqui en el Consejo de la Cuenca de los ríos Yaqui-Mátape*, Tesina de especialidad en Gestión Integrada de Cuencas Hidrológicas, El Colegio de Sonora, 2007, p. 4.

²⁸ Instituto Nacional de Estadística y Geografía, *Indicadores principales del Banco de Información*, en Información nacional, por entidad federativa y municipios: Hermosillo, Sonora, 2010.

realizadas en los últimos 40 años, las cuales en algunos casos han sido de carácter emergente y con una visión de corto plazo, sin contar con una fuente que garantice el abasto de agua para la ciudad en los próximos 25 años.²⁹ La situación de la ciudad, previa al planteamiento del acueducto, presentaba un déficit de 700 litros por segundo, así como una proyección de reducción del consumo por habitante de 151 litros diarios a solamente 76, lo cual se agrava considerando que la ciudad alcanza temperaturas de entre 40 y 47 centígrados entre los meses de abril y septiembre.³⁰ Bajo estas circunstancias, a finales de 2010 se plantea el proyecto del Acueducto Independencia como una solución al problema del suministro de agua potable en el largo plazo, acorde a las políticas definidas en los planes de desarrollo nacional y estatal, iniciando su construcción sin haber realizado una consulta previa a la comunidad Yaqui. Ante esta arbitrariedad, las autoridades del pueblo de Vicam solicitaron la protección de la justicia federal, la cual les fue otorgada por el Juzgado Cuarto de Distrito el 4 de mayo de 2012.

1. Sentencia del amparo en revisión 631/2012

En el marco del derecho a la consulta previa a las comunidades indígenas, sustentado en elementos jurídicos constitucionales y del derecho internacional, correspondió a la Suprema Corte analizar los agravios referidos por las autoridades ante el amparo otorgado a la Tribu Yaqui, iniciando el trámite del amparo en revisión 631/2012.

En el estudio relacionado con la garantía de audiencia de dicho amparo en revisión, la Suprema Corte analiza el argumento de que la autorización de impacto ambiental no representa una afectación real a los derechos de disposición de agua de los afectados, ya que en ninguna parte de dicha autorización se menciona extracción alguna de la presa La Angostura, por lo que resulta innecesario una consulta previa a la comunidad indígena. En este sentido, la Corte concluye que, aunque la manifestación de impacto ambiental no mencione explícitamente si se afectarán los derechos de disposición de agua de los afectados, la sola posibilidad de afectación a un grupo vulnerable que cuenta con normas de protección especial y extraordinaria, hace necesario que se les otorgue el derecho a audiencia previa a la emisión de la resolución, para precisar si existen o no posibles afectaciones a los derechos de la comunidad indígena.

Si bien reconoce la propia Corte que el derecho a la consulta no se encuentra ampliamente desarrollado en la Constitución, sí lo está en el ámbito internacional, por lo que se apoya en el Convenio 169 de la OIT para sentenciar el deber del Estado a la consulta para pueblos y comunidades indígenas, no basado en la comprobación de una afectación real en sus derechos, sino en

²⁹ Gobierno del Estado de Sonora, *op. cit.*, nota 7, p. 11.

³⁰ *Ibidem*, p. 12.

la susceptibilidad de lesionar de alguna manera los intereses de este grupo vulnerable. Además de esto, la Corte retoma las características mínimas que deberá tener toda consulta a comunidades indígenas según los preceptos del Convenio 169, los cuales son además recopilados en el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en este tipo de casos:

- Debe ser previa, teniendo que realizarse durante las primeras etapas del proyecto, y no solamente cuando se tenga necesidad de obtener la aprobación de la comunidad indígena.
- Debe ser culturalmente adecuada, es decir, de acuerdo con las costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas, y mediante procedimientos que tengan en cuenta sus métodos tradicionales para la toma de decisiones.
- Debe ser informada, es decir, proporcionando la información precisa acerca de la naturaleza y consecuencias del proyecto en las comunidades indígenas, antes de y durante dicha consulta.
- Debe ser de buena fe, es decir, con la intención de llegar a un acuerdo, garantizando mediante procedimientos claros la obtención del consentimiento previo, libre e informado.

Sin embargo, señala la Corte en su sentencia, la posibilidad de afectación a los derechos de la Tribu Yaqui deriva no tanto de la autorización de la construcción del Acueducto Independencia, sino más bien de la operación del mismo, al modificar su funcionamiento el caudal de la presa El Novillo, y por lo tanto la disposición del recurso en toda la cuenca hidrológica.

Con dichos argumentos, el 8 de mayo de 2013 la Suprema Corte confirmó la sentencia recurrida, pero el Acueducto Independencia había iniciado operaciones el 30 de marzo del mismo año.³¹

2. Aclaración de sentencia del amparo en revisión 631/2012

Para el 10 de julio de 2013, la Primera Sala inició el trámite de la aclaración de sentencia, solicitada por el delegado de la PROFEPA, Delegación Sonora, y el Director General de Impacto y Riesgo Ambiental de la SEMARNAT, debido a que, si bien la sentencia del 8 de mayo de 2013 del amparo en revisión dejaba sin efectos la resolución de impacto ambiental y les exigía la consulta previa a la comunidad Yaqui, apenas un día antes el incidente de suspensión de la controversia constitucional 66/2013 promovida por el Municipio de Hermosillo, determinó que no podía suspenderse el suministro de agua a la red del organismo operador de ese Ayuntamiento.³²

³¹ Recurso de reclamación 28/2013-CA derivado de la controversia constitucional 66/2013. Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

³² *Idem.*

En dicha aclaración, la Suprema Corte señaló que, en primer lugar, la Dirección General de Impacto Ambiental de la SEMARNAT debe dejar insubsistente la resolución en materia de impacto ambiental, sin que esto conlleve la suspensión de la operación del acueducto.³³

Además, señala la Corte en su aclaración, que si bien se había especificado en la sentencia del amparo en revisión 631/2012, es conveniente que la consulta sea previa, en el caso del Acueducto Independencia, ya en operaciones, la autoridad no está eximida de cumplir con el fallo, pues es su obligación realizar la consulta independientemente de la etapa en que se encuentre la obra.

Y por último, que en dicha consulta deberán recabarse los elementos necesarios por cada una de las partes para demostrar si existe o no una afectación a los derechos de la comunidad indígena por la operación del acueducto. Concluida la consulta, y en caso de existir y demostrar afectación, la autoridad estará en la obligación de tomar las acciones correspondientes dentro del ámbito de su competencia, para resarcir o aminorar las afectaciones a la comunidad indígena, pudiendo determinar, si es el caso, la suspensión de la operación del mismo.

3. Voto particular del ministro José Ramón Cossío Díaz en la aclaración de sentencia del amparo en revisión 631/2012

La aclaración de sentencia anteriormente expuesta fue resuelta por mayoría de cuatro votos, en contra del emitido por el ministro Cossío Díaz. En la formulación de su voto particular, el ministro señala expresamente las contradicciones entre las razones que sustentan la aclaración y las consideraciones de la sentencia de amparo. En este sentido, la opinión del ministro señala que la concesión del amparo en contra de la resolución en materia ambiental, al haber violado el derecho de audiencia al pueblo de Vicam de la Tribu Yaqui, implica necesariamente la cancelación de la operación del Acueducto Independencia, en la medida en que dicha resolución tenía efectos tanto sobre su construcción como sobre su funcionamiento. Si en la sentencia de amparo se reconoció que la construcción, y sobre todo la operación de dicho acueducto, era susceptible de afectar el derecho de disposición del recurso natural legalmente reconocido en el distrito de riego, entonces el acueducto no debió continuarse construyendo o iniciar operaciones, hasta que la consulta indígena, bajo los lineamientos señalados en la sentencia, fuera realizada.³⁴

Un punto fundamental señalado por el ministro Cossío, respecto a la serie de contradicciones entre la sentencia del amparo en revisión y su posterior

³³ Aclaración de sentencia en el amparo en revisión 631/2012. Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 7 de agosto de 2013, p. 21.

³⁴ Voto particular del ministro José Ramón Cossío Díaz en la aclaración de sentencia en el amparo en revisión 631/2012.

aclaración, es que “debilita los incentivos para que las autoridades en el futuro realicen las consultas de manera previa, culturalmente adecuada, informada y de buena fe, tal como indica la propia sentencia de amparo”.³⁵ En otras palabras, se forma el precedente, en términos prácticos, de que la consulta puede o no hacerse de manera previa, en la medida en que la Suprema Corte, dice en su aclaración, considera esta como una característica deseable, pero no indispensable.

Ante este escenario jurídico del derecho a la consulta previa a las comunidades indígenas, en el marco del caso del acueducto Independencia, el ministro Cossío plantea una serie de interrogantes que expresan de manera certera la brecha de implementación de este derecho:

¿Qué fue lo que la comunidad ganó con el amparo y su aclaración, si no es la suspensión de la operación del acueducto que es justamente lo que les puede deparar el perjuicio material? ¿Es la audiencia o consulta una condición independiente de la operación del acueducto que finalmente es su resultado? ¿La suspensión de operación del acueducto conlleva la afectación real y efectiva de los habitantes beneficiados con el recurso? ¿Es el efecto definido por la mayoría el adecuado para preservar de manera real y efectiva los derechos del pueblo quejoso frente al cúmulo de impugnaciones que sobre el mismo conflicto se han hecho en diversos expedientes tanto de amparo como de controversias constitucionales aún pendientes de resolución?³⁶

Las respuesta tentativa a tales cuestionamientos sería que los afectados de la Tribu Yaqui no obtuvieron de la sentencia ni su aclaración, la garantía efectiva de la protección de sus derechos, y pareciera que el derecho de audiencia y consulta informada es un mero accesorio formal independiente de las consecuencias que traiga la operación de los proyectos sobre las comunidades indígenas donde se deben desahogar. Como señala el ministro Cossío, “la realización de la consulta como efecto de la sentencia no tiene sentido si previamente no se suspende la operación del acueducto como resultado natural y restitutivo de la misma sentencia de amparo”.³⁷ Lo anterior con independencia de a quiénes eventualmente pueda afectar esta restricción, en el caso particular, los habitantes de la ciudad de Hermosillo.

IV. REPERCUSIONES POLÍTICAS DE LA SENTENCIA

Las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas distan de ser recientes o aisladas,³⁸ tanto en México como en otros países de América Latina.

³⁵ *Idem.*

³⁶ *Idem.*

³⁷ *Idem.*

³⁸ HERRERA, Silvia, *Pueblos indígenas e industrias extractivas una crítica al informe del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya*, Red Internacional de Derechos Humanos, p. 1.

De acuerdo con Jaime Martínez Veloz, Comisionado para el Diálogo de los Pueblos Indígenas de la Secretaría de Gobernación, en México hay 192 conflictos con comunidades indígenas,³⁹ y aunque predominan aquellos de carácter minero, también se presentan casos por conflictos con cementeras, gasoductos, plantas hidroeléctricas o termoeléctricas, presas, parques eólicos, y disposición de agua.⁴⁰

Algunos casos han contado con más difusión que otros, donde en ocasiones la cobertura de los conflictos en los medios de comunicación depende de qué tanto respaldo tenga en organizaciones no gubernamentales, o incluso de figuras públicas como artistas o intelectuales. Entre estos casos notables, se puede mencionar el conflicto minero en el territorio sagrado huichol conocido como Wirikuta, en San Luis Potosí; los parques eólicos en la zona del istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, que afectan a poblados zapotecos; y el propio Acueducto Independencia y su afectación sobre la Tribu Yaquí. No obstante, a lo largo del país otros conflictos con menor cobertura mediática se encuentran vigentes y requieren de la atención de las autoridades.

La sentencia de la Suprema Corte en el caso del Acueducto Independencia, si bien logró poco impacto sobre dicho proyecto, afectará en gran medida el panorama de proyectos de infraestructura en nuestro país, lo cual involucra tanto al gobierno como a empresas privadas, nacionales y extranjeras. En un primer momento, se puede esperar que los cronogramas de las obras estén supeditados a los tiempos de consulta y por supuesto a sus resultados, generando incertidumbre en cuanto a los tiempos de inicio y conclusión de dichos proyectos. Por otro lado, también se genera incertidumbre respecto al planteamiento de las características del proyecto, ya que cualquier propuesta inicial será tentativa y no definitiva, al no contar con la certeza de todas sus particularidades hasta ocurrida la audiencia con la comunidad indígena.

Sin embargo la sentencia de la Suprema Corte impacta no solamente en la agenda política, sino también en la agenda de políticas, donde se pueden mencionar algunas implicaciones en sus distintas etapas. Por ejemplo, en la fase de identificación de problemas, ahora los encargados de efectuar los diagnósticos iniciales de un problema público, deberán mapear el área de influencia del proyecto que pretende resolverlo, para identificar si existen comunidades indígenas susceptibles de ser afectadas y por lo tanto consultadas, antes de efectuar cualquier acto administrativo o resolución que pueda violentar su garantía de audiencia.

También la definición de la agenda es una etapa del ciclo de políticas que deberá transformarse ante la sentencia de la Suprema Corte, ya que ahora la

³⁹ FERRER, Mauricio, *Hay 192 conflictos con comunidades indígenas en México*, La Jornada Jalisco, 11 de junio de 2014, recuperado de: <http://lajornadajalisco.com.mx/2014/06/hay-192-conflictos-con-comunidades-indigenas-en-mexico/>

⁴⁰ MARTÍNEZ VELOZ, Jaime, *20 años después, las causas del zapatismo son vigentes*, 2015, p. 5, recuperado de: <http://www.cdpim.gob.mx/v4/pdf/20ezln.pdf>

vulnerabilidad de las comunidades indígenas no deberá ser vista como una “ventana de oportunidad” para privilegiar un determinado proyecto. Y por otro lado, la sociedad civil tiene un reto importante para colocar en la agenda de políticas públicas los problemas concretos de las comunidades indígenas, incluyendo la violación de su derecho a la consulta previa.

En lo que respecta a la formulación de la política, la construcción final de la solución al problema público deberá incorporar las medidas necesarias para resarcir o aminorar cualquier afectación a las comunidades indígenas detectada en la consulta. En otras palabras, la solución a las afectaciones causadas por la propuesta de política pública, también forma parte del problema público.

Otro impacto de la sentencia que merece destacarse es sobre la legitimación. En este sentido, se espera que la realización de las consultas previas a comunidades indígenas permita a los proyectos alcanzar una mayor legitimidad social, y así un mayor grado de gobernabilidad en el territorio donde funcionarán, siempre que ambas partes expongan sus motivos y probables afectaciones, y se acuerden las medidas pertinentes para resarcir o aminorar los daños. Si bien en el pasado los gobiernos podían apostar a que el costo político por el descontento social fuera muy bajo, dada la condición de minoría de cualquier comunidad indígena, ahora ese costo político pudiera incrementarse mediante la falta de legitimidad, no solamente social, sino también jurídica, de un proyecto que no respete el derecho a la consulta previa. En estos términos, se espera que la implementación de un proyecto con legitimidad jurídica y social, se enfrente a menos obstáculos.

Por último, el caso analizado también abre las puertas a un nuevo criterio de evaluación de las políticas públicas: el grado de cumplimiento del derecho a la consulta previa, en los parámetros indicados por el Convenio 169 de la OIT y retomados por la Suprema Corte en su sentencia.

V. LA DIMENSIÓN PRESUPUESTAL DEL DERECHO A LA CONSULTA PREVIA

Pudiera pensarse que el tema presupuestal no es relevante para la garantía del derecho a la consulta previa de comunidades indígenas con posibles afectaciones por proyectos públicos, en el sentido de que una consulta con fines de concertación no pareciera implicar grandes inversiones. Solo debe hacerse la precisión de que estas consultas deben ser realizadas por el Estado, ya que transferir esta tarea a otros actores pondría en duda la objetividad, parcialidad y efectividad del proceso.⁴¹ En este aspecto, se puede afirmar que el Estado mexicano cuenta con las instancias adecuadas para realizar dicha tarea, existiendo, por ejemplo, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo

⁴¹ HERRERA, Silvia, *op. cit.*, nota 37, p. 7.

Social, o el propio Instituto Nacional de Estadística y Geografía, quienes cuentan con la infraestructura, recursos humanos y financieros, para realizar este tipo de consultas.

Las implicaciones presupuestales sustanciales del derecho a la consulta previa, radican en las consecuencias de dicha consulta si se encontraran afectaciones. Y en este sentido se pudieran presentar dos escenarios: uno, donde la consulta pone en evidencia la inviabilidad del proyecto, al presentarse afectaciones de gran magnitud a la comunidad indígena; o bien, un escenario donde la consulta revela afectaciones que pueden ser compensadas y mantener la viabilidad del proyecto. En ambos casos, la consulta previa tiene un impacto positivo, ya que si las afectaciones tuvieran una magnitud tal que la política pública fuera inviable, entonces se estaría previniendo la realización de un proyecto económicamente ineficiente, es decir, donde los beneficios sociales no logran compensar los costos sociales. O bien, si las afectaciones son menores y pueden ser compensadas, entonces se logra un proyecto no solamente con eficiencia económica, sino también con eficiencia distributiva, al implementarse medidas específicas para resarcir o aminorar las afectaciones que sufre un grupo vulnerable.

Sin embargo, para distinguir este tipo de escenarios, la consulta previa debe conducir a la cuantificación precisa de tales afectaciones, para que posteriormente puedan ser incorporadas en el análisis económico del proyecto. Tomando como ejemplo el caso del Acueducto Independencia, el criterio de decisión fue una minimización de costos, comparando alternativas con beneficios similares. Considerando solamente la inversión inicial, la primera alternativa, el Acueducto Independencia, con un trazado de la presa El Novillo a la ciudad de Hermosillo, tenía un costo de \$3,393,890,046, mientras que la alternativa 2, el Acueducto Cochórit, con un trazado de una planta desaladora en la bahía de Cochórit en el municipio de Empalme a la ciudad de Hermosillo, tenía un costo de \$5,217,851,625.⁴² Bajo una lógica de minimización de costos, el proyecto más eficiente resulta el Acueducto Independencia, por contar con una inversión inicial menor; sin embargo, esto se mantiene solamente si las afectaciones a la Tribu Yaqui, por la disminución del recurso hídrico en la presa La Angostura para fines de producción agrícola, no superan la diferencia de \$1,823,961,579 que representa la distancia a la alternativa rechazada.

VI. ALTERNATIVAS PARA CERRAR LA BRECHA DE IMPLEMENTACIÓN DEL DERECHO A LA CONSULTA PREVIA EN COMUNIDADES INDÍGENAS

El caso del Acueducto Independencia, en términos de política pública, representa un estudio sobre lo que el gobierno dejó de hacer respecto al derecho a la consulta previa en comunidades indígenas, generando una brecha de

⁴² Gobierno del Estado de Sonora, *op. cit.*, nota 7, pp. 27-31.

implementación entre la sentencia y los medios reales de garantía. Toca ahora pasar a la reflexión de lo que tiene que hacer, y cómo lo tiene que hacer.

Y el punto de partida en esta reflexión es necesariamente de normatividad. Una limitante en lo referente a los derechos indígenas en general es cuando se establecen derechos en el plano constitucional pero se remite a una ley reglamentaria, generalmente inexistente.⁴³ En particular, el derecho a la consulta de las comunidades indígenas requiere un marco regulatorio adecuado para que se cumplan los lineamientos mínimos de consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada, y de buena fe.⁴⁴ A pesar de contar con protocolos para la realización de dichas consultas, estos no dejan de ser documentos informativos sin ninguna obligatoriedad para las autoridades, por lo que se espera que una Ley de Consulta Indígena en nuestro país logre abatir la brecha entre los derechos establecidos en la Constitución y su instrumentación práctica, reduciendo así la distancia “entre la garantía formal de un derecho y su efectiva aplicación”.⁴⁵

Otro punto de atención urgente es definir el efecto de las consultas. Es decir, precisar si la consulta previa debe ser en realidad un consentimiento previo, o termina siendo solamente un criterio informador. En este sentido, la propia Constitución no establece si los resultados de estas consultas tienen efectos jurídicos vinculantes;⁴⁶ el pronunciamiento de la Suprema Corte en la sentencia analizada sugiere que no, al señalar que en algunos casos, al ponderar los intereses sociales en juego, una ausencia de consentimiento por parte de las comunidades indígenas podría no impedir a la autoridad la realización del proyecto, y en cambio implementar las acciones necesarias para resarcir o aminorar el daño.

En otras palabras, mientras que en la figura del consentimiento libre e informado son las comunidades indígenas los decisores finales del proyecto, en la figura de la consulta previa, estas comunidades únicamente tienen derecho a que se escuche su opinión, como mero requisito para que la autoridad continúe con el proyecto.⁴⁷ Por lo tanto, se considera que el derecho a la consulta previa, informada, culturalmente adecuada, y de buena fe, nunca será efectivo como medida de protección a las comunidades indígenas hasta que dichas

⁴³ OLVERA JIMÉNEZ, Isidro, “Constituciones locales y derechos indígenas”, en GONZÁLEZ GALVÁN, Jorge Alberto (coord.): *Constitución y derechos indígenas*, México, IJ-UNAM, 2002, p. 171.

⁴⁴ GALVIS PATIÑO, María Clara, y RAMÍREZ RINCÓN, Ángela María, *Digesto de jurisprudencia latinoamericana sobre los derechos de los pueblos indígenas a la participación, la consulta previa y la propiedad comunitaria*, Washington, Due Process of Law Foundation, 2013, p. 72.

⁴⁵ MENDOZA MENDOZA, Jesús, *Representación jurídica para la población indígena en el Sistema de Justicia Nacional*, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, documento de trabajo núm. 81, 2009, p. 13.

⁴⁶ GONZÁLEZ GALVÁN, Jorge Alberto, *op. cit.*, nota 19.

⁴⁷ RODRÍGUEZ GARAVITO, César; MORRIS, Meghan; ORDUZ SALINAS, Natalia; y BURITICÁ, Paula, *La consulta previa a los pueblos indígenas. Los estándares del derecho internacional*, Bogotá, Universidad de los Andes-Programa de Justicia Global y Derechos Humanos, 2010, pp. 77-78.

consultas cuenten con efectos vinculantes y obligatorios, es decir, hasta que se adopte la figura del consentimiento, la cual ya está incorporada en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas,⁴⁸ y en el mismo protocolo para la implementación de consultas a pueblos y comunidades indígenas emitido por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Sin embargo, la figura del consentimiento previo pudiera generar un esquema de incentivos perversos, en el cual las comunidades indígenas rechacen cualquier proyecto más allá de las razones expuestas por la autoridad y los beneficios esperados, por lo que esta figura deberá verse acompañada de una clara definición de criterios de reparación del daño, que le otorgue certeza a la comunidad indígena de que las afectaciones serán efectivamente atendidas. Estos criterios de reparación del daño, a su vez, necesitan de una cuantificación certera de tales afectaciones, que a su vez son indispensables para que la autoridad pueda definir la viabilidad del proyecto, incorporando dichas mediciones a su análisis económico de viabilidad como un costo adicional del proyecto.⁴⁹

Por último, como medida complementaria para que estas medidas normativas y de política pública tengan un impacto positivo en la garantía del derecho a la consulta previa en las comunidades indígenas, siempre será importante el acompañamiento en dichas consultas de actores externos, como asesores, observadores, asociaciones civiles, y académicas, tanto locales como internacionales,⁵⁰ con el fin de, primero, lograr posicionar en la agenda política los problemas concretos del derecho indígena en México; segundo, prevenir que, aun con la existencia de la respectiva ley reglamentaria, se sigan perpetrando violaciones a los derechos de las comunidades indígenas; y tercero, aumentar la legitimidad social de los proyectos públicos no solo en sus fines, sino también en términos procedimentales.

VII. CONCLUSIONES

El estudio de la sentencia del amparo en revisión 631/2012, respecto al proyecto del Acueducto Independencia, así como su afectación a la Tribu Yaqui, permite concluir que, si bien la Suprema Corte puede impactar la agenda política, debe también impactar la agenda de políticas públicas, para evitar una

⁴⁸ *Idem.*

⁴⁹ Donde estas mediciones, por su naturaleza monetaria, se pueden incorporar con facilidad a la toma de decisiones, independientemente de si se utiliza como criterio de decisión el análisis costo-beneficio, costo-efectividad, o costo mínimo.

⁵⁰ APARICIO SORIANO, Leticia, "Consulta y consentimiento previo: hidroeléctrica Cerro de Oro, Tuxtepec, Oaxaca", en Autores Varios: *El derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas de América Latina*, La Paz, Fundación Konrad Adenauer, 2012, p. 169.

brecha en la implementación. Y para impactar en la agenda de políticas públicas las sentencias deben incidir sobre el poder legislativo y ejecutivo, tanto en el orden federal como el estatal, ya que las sentencias por sí solas no constituyen una política pública.

Se pudo observar en el caso analizado, cómo el efecto de una sentencia se vuelve difuso al no encontrar mecanismos de vinculatoriedad para con las autoridades implementadoras, siendo necesarias adecuaciones legislativas precisas para lograr una reglamentación eficaz del derecho a la consulta previa, libre, informada, y culturalmente adecuada, orientada al consentimiento de las comunidades indígenas, y con criterios de reparación claramente definidos.

Por último, es importante también reconocer la complejidad del derecho a la consulta de comunidades indígenas, y evitar centrar el análisis en si la consulta se realiza o no, sino en determinar bajo qué condiciones y con qué características se deberá llevar a cabo, con el fin de cerrar la brecha de implementación entre la norma constitucional y los medios reales de garantía, toda vez que en los detalles de dicha consulta “se juega el nivel de protección a los derechos de los pueblos y comunidades resguardadas”.⁵¹

VIII. BIBLIOGRAFÍA

- AGUILAR, Luis F., “Estudio introductorio”, en AGUILAR, Luis F.: *El estudio de las políticas públicas*, 3a. ed., México, Editorial Porrúa, 2007.
- APARICIO SORIANO, Leticia, “Consulta y consentimiento previo: hidroeléctrica Cerro de Oro, Tuxtepec, Oaxaca”, en Autores Varios: *El derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas de América Latina*, La Paz, Fundación Konrad Adenauer, 2012.
- Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, *Informe sobre el Desarrollo Humano de los Pueblos Indígenas de México*, México, CDI-PNUD, 2006.
- , *Regiones indígenas de México*, México, CDI-PNUD, 2006.
- , *Yaquis-Yoreme*, 2009, recuperado de: http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=617:yaquis-yoreme&catid=54:monografias-de-los-pueblos-indigenas&Itemid=62
- , *Informe sobre el Desarrollo Humano de los Pueblos Indígenas de México*, México, CDI-PNUD, 2010.
- , *Protocolo para la implementación de consultas a pueblos y comunidades indígenas de conformidad con estándares del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes*, 2013.
- Distrito de riego del río Yaqui, *Consideraciones técnicas para operar administrar-conservar y mantener el distrito de riego del río Yaqui*, 2003.
- DYE, Thomas, *Understanding public policy*, 12a. ed., Upper Saddle River, Pearson, 2008.
- FERRER, Mauricio, *Hay 192 conflictos con comunidades indígenas en México*, La Jornada Jalisco, 11 de junio de 2014, recuperado de: <http://lajornadajalisco.com.mx/2014/06/hay-192-conflictos-con-comunidades-indigenas-en-mexico/>

⁵¹ RODRÍGUEZ GARAVITO, César; MORRIS, Meghan; ORDUZ SALINAS, Natalia; y BURITICÁ, Paula, *op. cit.*, nota 46, p. 12.

- GALVIS PATIÑO, María Clara, y RAMÍREZ RINCÓN, Ángela María, *Digesto de jurisprudencia latinoamericana sobre los derechos de los pueblos indígenas a la participación, la consulta previa y la propiedad comunitaria*, Washington, Due Process of Law Foundation, 2013.
- Gobierno del Estado de Sonora, *Manifestación de impacto ambiental modalidad regional del proyecto "Acueducto Independencia"*, Fondo de operación de obras Sonora SI, 2010.
- GONZÁLEZ GALVÁN, Jorge Alberto, "Derecho indígena: derecho a la consulta y participación ciudadana", *Hechos y Derechos. Revista electrónica de opinión académica*, núm. 24, 2014, recuperado de: <http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/HechosyDerechos/cont/24/art17.htm>
- HERRERA, Silvia, *Pueblos indígenas e industrias extractivas una crítica al informe del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas*, James Anaya, Red Internacional de Derechos Humanos.
- HERRERO, Álvaro, "La incidencia de la Corte Suprema de Justicia en la formulación de políticas públicas: una exploración empírica del caso argentino", *Revista Política* vol. 49, núm. 1, 2011.
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía, *Indicadores principales del Banco de Información*, en Información nacional, por entidad federativa y municipios: Hermosillo, Sonora, 2010.
- JUSTO MORALES, Saúl, *La participación de los usuarios de aguas nacionales del valle del Yaqui en el Consejo de la Cuenca de los ríos Yaqui-Mátape*, Tesina de especialidad en Gestión Integrada de Cuencas Hidrológicas, El Colegio de Sonora, 2007.
- KÄSS, Susanne, "Prefacio", en Autores Varios: *El derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas en América Latina*, La Paz, Fundación Konrad Adenauer Stiftung, 2012.
- LAHERA, Eugenio, *Política y políticas públicas*, Santiago de Chile, CEPAL, División de Desarrollo social, 2004.
- LUNA ESCALANTE, Gustavo, *Derechos, usos y gestión del agua en el territorio Yaqui*, Tesina para obtener la Especialidad en Gestión Integrada de Cuencas Hidrológicas, El Colegio de Sonora, 2007.
- MARTÍNEZ VELOZ, Jaime, *20 años después, las causas del zapatismo son vigentes*, 2015, recuperado de: <http://www.cdpim.gob.mx/v4/pdf/20ezln.pdf>
- MENDOZA MENDOZA, Jesús, *Representación jurídica para la población indígena en el Sistema de Justicia Nacional*, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, documento de trabajo núm. 81, 2009.
- OLVERA JIMÉNEZ, Isidro, "Constituciones locales y derechos indígenas", en GONZÁLEZ GALVÁN, Jorge Alberto (coord.): *Constitución y derechos indígenas*, México, IJ-UNAM, 2002.
- PARSONS, Wayne, *Políticas públicas. Una introducción a la teoría y la práctica del análisis de políticas públicas*, México, Miño y Dávila, 2007.
- RODRÍGUEZ GARAVITO, César; MORRIS, Meghan; ORDUZ SALINAS, Natalia; y BURITICÁ, Paula, *La consulta previa a los pueblos indígenas. Los estándares del derecho internacional*, Bogotá, Universidad de los Andes-Programa de Justicia Global y Derechos Humanos, 2010.

ISOTIMIA

REVISTA INTERNACIONAL DE TEORÍA POLÍTICA Y JURÍDICA

9

La vieja concepción de que el Poder Judicial no podía fijar aspectos puntuales de la política pública y sólo establecerle lineamientos generales a la administración para el cumplimiento de sus mandatos se ha modificado; los jueces ya no sólo le establecen acciones de no hacer, sino que las de hacer se las definen de manera muy detallada. Aunado a lo anterior, en algunas sentencias se están fijando calendarios de cumplimiento y de verificación de la sentencia al Poder Ejecutivo para su cumplimiento.

En este contexto, es cada vez más importante por parte de los gobiernos y sus administraciones tener en consideración la variable jurisdiccional en la realización de sus programas de gobierno, ya que las sentencias que emiten los tribunales pueden modificar de manera importante sus acciones.

Este número está dedicado al vínculo que existe entre el derecho y las políticas públicas, especialmente a través del papel que realizan las cortes y tribunales en el ajuste y reconfiguración de las mismas por medio de sus sentencias. Los autores abordan casos concretos en donde el lector podrá avizorar el impacto de los principios del derecho en la definición e implementación de éstas.

ISOTIMIA 9

9789999183741